

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Султонмуродов Бехруз Шерзод Угли

Ташкентский академический лицей имени М.Васиковой при ТГЮУ,

Студент 1-курса 1.6 группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14888163>

Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования и развития гражданского общества в Узбекистане, его ключевые этапы и особенности. Анализируются законодательные и институциональные основы, способствующие активному вовлечению граждан в социально-экономическую и политическую жизнь страны. Особое внимание уделяется роли негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и инициативных граждан в укреплении демократических ценностей. Отмечаются вызовы и перспективы дальнейшего развития гражданского общества в условиях модернизации и реформ.

Ключевые слова: гражданское общество, Узбекистан, демократизация, реформы, негосударственные организации, правовое регулирование, общественные инициативы, социальное развитие, модернизации и реформы.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN

Abstract. The article examines the processes of formation and development of civil society in Uzbekistan, its key stages and features. The legislative and institutional frameworks that promote active involvement of citizens in the socio-economic and political life of the country are analyzed. Particular attention is paid to the role of non-governmental non-profit organizations, mass media and proactive citizens in strengthening democratic values. The challenges and prospects for further development of civil society in the context of modernization and reforms are noted.

Keywords: civil society, Uzbekistan, democratization, reforms, non-governmental organizations, legal regulation, public initiatives, social development, modernization and reforms.

История развития гражданского общества в

Узбекистане Гражданское общество в Узбекистане, прежде всего, ассоциируется с махаллей–системой местного самоуправления, исторически сложившейся в Центральной Азии. Система «махалля» в Узбекистане является важнейшим институтом местного

самоуправления, который играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны. Махалля—это созданная по инициативе граждан организация, ответственная за оказание помощи членам сообщества и проведение других социальных работ (разрешение конфликтов, общие вопросы сообщества, и другие). Деятельность данной организации осуществляется в рамках «Закона об органах самоуправления граждан», принятого в 1999 году. Сегодня, понятие гражданского общества в Узбекистане гораздо шире традиционной системы «махалли» и включает в себя частный сектор, общественные инициативы, инициативы государства, политические партии, и другие субъекты гражданского общества. В широком смысле гражданское общество начало развиваться в 1991–1995 годы. Среди первых негосударственных некоммерческих организаций (ННО), созданных в этот период, были Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор Аёл» (офисы организации функционируют в г. Ташкент и всех областях республики), Ассоциация детских врачей (г. Бухара), «Перзент» (г. Нукус), Ассоциация бухгалтеров и аудиторов (г. Ташкент), Женский ресурсный центр (г. Ташкент) и «КРИДИ» (г. Ташкент). Правительство также поддерживало создание ННО. В целях поддержки женских инициатив был создан Комитет женщин Узбекистана. Для развития молодежи создан фонд «Камолот»; над вопросами здоровья детей работает международный неправительственный благотворительный фонд «Соғлом Авлод Учун»; экологические вопросы рассматривает международный экологический фонд «Экосан». Фонд «Махалля» работает на уровне сообществ, а Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан ведет работу по поддержке местных предпринимателей. Во второй половине 90-х годов в Узбекистане поддержка инициатив гражданского общества начала осуществляться со стороны.

Формирование основ правового государства и гражданского общества

Структура политической системы включает в себя: политические отношения; политические организации /институты/; политические нормы; политические взгляды, идеи, теории, политическую культуру. Политические институты, в свою очередь, состоят из государственных органов, политических партий, профсоюзов, кооперативных, молодежных, религиозных и т.д. организаций и объединений.

Как известно, процесс развития национальной тысячелетней государственности был прерван периодом колониализма. В связи с этим особую важность приобрела проблема построения собственной национальной государственности, создания демократического,

правового, социально справедливого общества. В процессе политического реформирования общества можно выделить следующие этапы:

Первый этап — 1991-1994 гг. — демонтаж, ликвидация старой, однопартийной, административно-командной системы и соответствующих ей органов власти, создание политико-правовых основ новой государственности, формирование политической и административной структуры. Определяющие события этого этапа — всенародное избрание Президента Узбекистана, принятие новой Конституции, введение новой системы выборов, избрание 25 декабря 1994 Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Второй этап — 1995-1999 годы — на нем проводилась институционализация демократии путем укрепления многопартийной системы, раз — вития демократических институтов и закрепления системы разделения властей.

Третий этап — 1999-2000 годы — начался проведением парламентских выборов в конце 1999 г. и выборов в январе 2000 г. Президента Узбекистана и направлен на достижение стабильного и эффективного функционирования демократических институтов.

Парламентские и президентские выборы в Узбекистане прошли в открытом формате с участием всех официально зарегистрированных партий, которым были предоставлены равные условия. Эти выборы стали значимым событием, поскольку проходили в условиях многопартийности — в них участвовали пять политических партий, что подтвердило прозрачность избирательного процесса. В ходе кампании за 250 мест в парламенте соперничали 1242 кандидата, представляющие различные партии, общественные организации и трудовые коллективы. В среднем по каждому избирательному округу баллотировалось по пять кандидатов, что свидетельствовало о высокой конкуренции.

Государственная власть в Узбекистане основана на демократическом принципе разделения на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из них действует независимо, но при этом взаимодействует с другими, что предотвращает чрезмерную концентрацию власти, обеспечивает баланс полномочий и распределение ответственности.

Главой государства и исполнительной власти является Президент, который выступает гарантом прав и свобод граждан, а также соблюдения Конституции и законов страны. В Узбекистане установлена президентская форма правления, аналогичная системе

в США. Среди новых полномочий Президента — статус Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны.

Исполнительную власть представляют Кабинет Министров, который возглавляет Президент, а также хокимы областей, районов и городов. Кабинет Министров отвечает за управление экономикой, социальной и духовной сферой, а также за исполнение законов, решений Олий Мажлиса, указов и распоряжений Президента.

Современная система органов исполнительной власти Узбекистана существенно отличается от прежней, поскольку ее основная функция заключается в координации и регулировании экономической политики, а не в плано-распределительном управлении. В отличие от прошлого, когда в республике функционировали 28 союзных и 17 союзно-республиканских министерств и ведомств, нынешняя структура органов управления стала более гибкой и адаптированной к условиям рыночной экономики, с сокращенным числом сотрудников

Приобретение суверенитета потребовало создания новых государственных институтов, соответствующих статусу независимого государства. В их числе Министерство обороны, Министерство внешнеэкономических связей, Служба национальной безопасности, Высшая аттестационная комиссия и другие. Значимым шагом стало возрождение института хокимов, которые обладают компактными и мобильными аппаратами управления. **Формирование хокимиятов** осуществляется преимущественно на профессиональной основе, что способствует повышению их компетентности.

Система местного самоуправления базируется на сходах граждан махалли. Учитывая национальные традиции, махаллинские комитеты являются наиболее эффективными структурами для защиты прав и интересов жителей, организации общественных фондов помощи и милосердия, а также оказания социальной поддержки населению. Махалля играет ключевую роль в формировании ценностей добрососедства и гуманизма в обществе.

Формирование и функционирование нового государственного аппарата требуют кадровой политики, соответствующей требованиям современности. В этой связи осуществляется подготовка и профессиональное воспитание специалистов, которые обладают глубоким пониманием проводимых реформ, высоким уровнем компетентности и безупречными моральными качествами.

В правовом государстве особая роль отводится судебной власти. В структуру судебной системы Республики Узбекистан входят Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, Верховный суд Республики Каракалпакстан, Хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, а также областные, районные и городские суды. Судебная система страны функционирует на основе демократических принципов, среди которых ключевым является принцип законности.

В ходе преобразований руководство республики реализует судебно-правовые реформы, направленные на создание эффективного механизма защиты основных прав, свобод и обязанностей граждан. Значимое место в этом процессе занимает избирательная система, которая соответствует стандартам демократического общества. Все эти изменения направлены на регулирование взаимоотношений между личностью, обществом и государством. Основой правовой связи между государством и гражданином является институт гражданства, который определяет их взаимные права и обязанности. В соответствии с законодательством Узбекистана двойное гражданство не допускается.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

REFERENCES

1. lex.uz
2. Коллектив авторов, 2006. Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2006
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан
4. "Основы государства и права Республики Узбекистан" О. Каримова, О.Омонова Ташкент изд. "Укитувчи" 2003 г 2-издание
5. История Узбекистана: Ташкент: изд. " Универ" 1999г